

A COR NO ENSINO SUPERIOR: NARRATIVAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL DE ESTUDANTES NEGROS COTISTAS DA UENF

Luiz Gustavo Borges do Rosario

*Estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia Política - UENF*

luizgustavoborges@outlook.com.br

Resumo

A pesquisa aborda o processo de construção identitária de universitários negros cotistas, assim, ao discutirmos o processo de autoafirmação de uma identidade étnica, podemos considerar que ela não pode ser vista de modo essencializado, pois, como toda e qualquer outra identidade, é derivada de múltiplos processos históricos e transpassada por diversas complexidades, inconstâncias e mudanças que ocorrem a partir dos contextos históricos, sociais e dos interesses em que se dão os usos e reflexões a seu respeito. Objetivamos investigar as experiências relacionadas à reconfiguração identitária, vivenciadas no espaço universitário da UENF, de alunos que ingressaram na graduação através do sistema de cotas étnico-raciais. Como metodologia, fizemos uso da revisão bibliográfica, assim como uma pesquisa empírica, utilizando a técnica de entrevista para a coleta de dados. Os resultados parciais mostram uma gama de distintas experiências vivenciadas pelos entrevistados, expondo situações de conflitos internos no que tange a sua própria identidade racial, bem como a oportunidade de, dentro da universidade, expandir seus círculos sociais e adentrar novas discussões e contextos sobre as relações raciais, não somente a nível pessoal, mas, também, institucional. Assim, o espaço universitário torna-se uma realidade que culmina em processos de associação e que une os sujeitos, produzindo efeitos uns sobre os outros. As possibilidades de compreensão da interface entre universidade e identidade partem da premissa de que existem laços sociais que são construídos nas manifestações cotidianas, como na universidade, por exemplo, permitindo uma aproximação do mundo a partir de singularidades e ações que possibilitam conexões nas interações sociais.

Palavras-chave: identidade racial; estudantes negros cotistas; ensino superior; sociabilidade.

Instituição de Fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

THE COLOR IN HIGHER EDUCATION: NARRATIVES ABOUT THE CONSTRUCTION OF THE RACIAL IDENTITY OF BLACK QUOTA STUDENTS FROM UENF

Luiz Gustavo Borges do Rosario

*Estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em
Sociologia Política - UENF*

luizgustavoborges@outlook.com.br

Abstract

The research addresses the identity construction process of black university students, thus, when discussing the process of self-affirmation of an ethnic identity, we can consider that it cannot be seen in an essential way, since, like any other identity, it is derived from multiple historical processes and permeated by various complexities, inconsistencies and changes that occur from the historical and social contexts and the interests in which the uses and reflections about it take place. We aimed to investigate the experiences related to identity reconfiguration, experienced in the university space of UENF, of students who entered graduation through the system of ethnic-racial quotas. As a methodology, we used a bibliographical review, as well as an empirical research, using the interview technique for data collection. The partial results show a range of different experiences lived by the interviewees, exposing situations of internal conflicts regarding their own racial identity, as well as the opportunity, within the university, to expand their social circles and enter new discussions and contexts about relationships. racial, not only on a personal level, but also on an institutional level. Thus, the university space becomes a reality that culminates in association processes that unite subjects, producing effects on each other. The possibilities of understanding the interface between university and identity start from the premise that there are social ties that are built in everyday manifestations, such as in the university, for example, allowing an approximation of the world from singularities and actions that allow connections in social interactions.

Keywords: racial identity; black quota students; higher education; sociability.

Instituição de Fomento: Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro.

A COR NO ENSINO SUPERIOR: NARRATIVAS SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL DE ESTUDANTES NEGROS COTISTAS DA UENF

Introdução

O presente trabalho busca dissertar acerca da temática do processo de construção da identidade racial de universitários, mais especificamente, estudantes que ingressaram no ensino superior através do sistema de cotas raciais, buscando investigar as múltiplas nuances do processo de sociabilidade de tais indivíduos e como tal processo pode ter interferido no seu autorreconhecimento étnico.

Ao afirmar a identidade e, conseqüentemente, fazer uma marcação da diferença, o sujeito está implicando mecanismos de inclusão e exclusão, dizendo "o que ele é" e ao mesmo tempo "o que ele não é". A identidade e a diferença se complementam. A identidade surge do diálogo entre concepções representadas por discursos de uma cultura, como é possível analisar em movimentos étnicos, religiosos e nacionalistas, que constantemente reivindicam uma cultura ou uma história comum como fundamento de sua identidade. Possivelmente, seja essa uma das motivações para que marcadores sociais de diferença estejam ganhando cada vez mais notoriedade nas pesquisas acadêmicas.

Assim, compreende-se que, como a diferença e a identidade são produzidas culturalmente e socialmente, estão expostas às influências constantes das relações sociais dos diferentes contextos em que circulam. Considerando esse cenário, surgiu a seguinte questão-problema: Qual o efeito do ambiente universitário sobre a identidade étnico-racial dos estudantes?

Dessa maneira, utilizaremos autores como Stuart Hall (2000; 2005; 2006), Munanga (2014), Carvalho (2011) e Fraser (2002; 2007) para discutir as questões identitárias, com ênfase no marcador social de raça/etnia, assim como para correlacionarmos a política identitária com o ensino superior, mais especificamente, com a política de cotas.

Objetivos e Métodos/Técnicas de pesquisa

A pesquisa contempla como objetivo geral investigar as experiências relacionadas à reconfiguração identitária, vivenciadas no espaço universitário, de alunos que ingressaram na graduação através do sistema de cotas étnico-raciais. E na busca pelo alcance do objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são propostos: (i) Analisar as concepções dos alunos sobre sua identidade racial antes e após o ingresso no ensino superior; (ii) Averiguar se os ambientes frequentados a partir da vida acadêmica, como festas universitárias, coletivos, grupos de estudos, dentre outros locais, influenciaram na reconstrução identitária dos alunos; (iii) Comparar o processo de sociabilidade vivenciado pelos investigados em cursos de graduação distintos. Assim, em concordância com Minayo (2010), a pesquisa apresentará estrutura de uma pesquisa qualitativa, fazendo uso de um estudo bibliográfico, buscando aporte e trabalhando com conceitos teóricos para dar embasamento à pesquisa, além de um estudo de caso, visando o conhecimento amplo e detalhado com os sujeitos-objeto. Já para a coleta de dados, foi utilizada a *snowball*, para contactar os entrevistados, além da realização de entrevistas semi-estruturadas.

Resultados

No quadro abaixo foi tecida os perfis dos estudantes entrevistados, contendo dados que tangem ao seu curso, idade, período em que o aluno se encontra, seu gênero, sua cor de acordo com a classificação do IBGE e como os mesmo realmente se identificam.

Quadro 1 - Perfil dos discentes entrevistados da UENF.

Discente	Curso	Idade	Período	Gênero	Cor em consonância com a classificação do IBGE	Real identificação
D1	Engenharia Civil	25	8ª	Feminino	Parda	Preta
D2	Biologia	23	7º	Feminino	Parda	Parda
D3	Pedagogia	26	8º	Feminino	Preta	Preta
D4	Ciência da Computação	21	8º	Masculino	Preta	Preta

Fonte: Elaboração própria.

Foi perguntado aos alunos qual seria sua cor/raça, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e em seguida como esse aluno realmente se identificava. Dentre os quatro alunos analisados, três demonstram concordância nos dois cenários, sendo apenas uma entrevistada que relata tal discordância. Acerca disso, essa entrevistada revela que:

D1 - Minha cor sempre variou, por eu morar perto da praia, sempre peguei muito sol e tinha períodos que estava mais escura e outros mais clara e por isso às vezes causava confusão nas pessoas. Tinha gente que me via como parda, outros como preta, mas, eu, independente de qualquer pessoa, me vejo como preta.

Quando perguntados sobre de que forma o ensino superior pode ter influenciado em sua identidade racial, os entrevistados responderam que:

D1 - Apesar de muitos debates, palestras e eventos, que realmente são importantes e devem mesmo acontecer, sempre me considerei preta e aqui na graduação também sempre fui vista como tal por todos.

D2 - Por eu ser parda, eu sempre estive num dilema, para alguns eu era muito clara para ser negra, para outros eu era muito negra para ser branca. E na faculdade eu tive a oportunidade de conhecer e debater com pessoas que tiveram uma vivência parecida com a minha, que sofreram o mesmo que eu. O ensino superior possibilita essas discussões que no dia a dia, para muitas pessoas, é visto como algo banal, como “mi mi mi”.

D3 - A gente tem aquela ideia que faculdade é coisa culta, não é para qualquer um, mas até aqui a gente sofre racismo, pode não ser escancarado, mas nas atitudes dá pra ver. E isso só confirmou o que eu sempre soube, que eu sou negra, sempre me vi assim e vou morrer assim.

D4 - Acho que a faculdade me ajudou a entender mais sobre o assunto, para poder debater melhor, e também me fez sentir mais orgulho da minha cor.

Ainda foi perguntado aos alunos questões acerca do ingresso no ensino superior, mais especificamente, se eles sofreram algum tipo de preconceito por ser cotista. E tivemos as seguintes respostas:

D1 - Não, nenhum, mas sempre senti a necessidade de me esforçar o máximo possível para que não falassem que só consegui entrar por ser cotista.

D2 - Não, sempre foi tudo muito de boa, não sofri segregação por entrar por cotas.

D3 - Não, no CCH é mais tranquilo, eu acho, que nos outros centros.

D4 - Já ouvi professor generalizar falando que cotista tem nota mais baixa que os outros que não usaram cotas. Não saio falando para todo mundo que sou cotista, mas se me perguntarem, respondo tranquilamente, não tenho vergonha, lutei muito para estar aqui.

Discussão

Podemos analisar como o ingresso no ensino superior possibilitou o acesso de tais alunos às discussões de cunho racial, expandindo o contato desses alunos com outros indivíduos que compartilham o mesmo panorama que eles. Como Simmel (2006) destaca, a sociedade é uma realidade que culmina em processos de associação e que une os sujeitos, sendo tal união motivada por diversos interesses ou impulsos. Para satisfazer tais impulsos, os sujeitos produzem efeitos uns sobre os outros, da mesma forma que recebem de outros.

Outro fator a ser analisado é a questão da identificação racial dos estudantes, apesar de 75% dos entrevistados sempre terem se identificado com uma cor e no ensino superior permanecer com a mesma identidade racial, devemos ressaltar a entrevistada que é lida socialmente como parda, mas se identifica como negra. A hierarquização das pessoas em relação à sua proximidade a uma aparência branca, que seria a ideal na sociedade racista em que vivemos, ajudou a fazer com que pessoas de pigmentação escura desprezasse sua descendência africana, cedendo, assim, a forte pressão do branqueamento, resultando em uma divisão das identidades raciais (OLIVEIRA, 2008).

Podemos notar ainda, nos depoimentos, como existe uma premissa pejorativa sobre alunos cotistas. Munanga (2014) esclarece que os aspectos definidores das políticas de ações afirmativas baseiam-se no reconhecimento das identidades, caracterizando-se como uma questão de justiça social e de direitos coletivos. Assim, a defesa da diversidade, inclusão e ações afirmativas é um dos fatores primordiais no processo de construção de uma cidadania duradoura e verdadeira.

Conclusão

A identidade culmina em um processo histórico, cultural e social, e pela escassez de modelos de representações negras positivas e a busca por reconhecimento, a construção de uma identidade étnica através da autoafirmação emerge como um instrumento de resistência aos padrões impostos pela sociedade.

É notável que toda a trajetória de processos de exploração colonial e escravista marcaram a história do Brasil e influenciaram na construção das identidades étnico-raciais, possibilitando a compreensão de que ser negro é uma construção inata. Mas na verdade engloba uma série de questões e identificações que implicam sentimentos de pertencimento étnico e autoestima que estão diretamente conectados a um lugar social e simbólico, a um modo de ser e estar na sociedade e de se relacionar com demais sujeitos integrantes desta.

Referências

CARVALHO, José Jorge de. **Inclusão Étnica e Racial no Brasil**: a questão das cotas no ensino superior. 2. ed. São Paulo: Attar Editorial, 2011.

FRASER, Nancy. **A justiça social na globalização**: Redistribuição, reconhecimento e participação. Revista Crítica de Ciências Sociais, 63, Outubro 2002, 7-20.

_____. **Reconhecimento sem ética?** São Paulo: Lua Nova, 2007.

HALL, Stuart. Quem precisa da identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu (Org. e Trad.) **Identidade e diferença**: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000.

_____. **Identidade Cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

_____. **Da Diáspora**: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2006.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. (Coleção temas sociais).

MUNANGA, Kabengele. **A questão da diversidade e da política de reconhecimento das diferenças**. *Crítica e Sociedade*, v. 4, n. 1, p. 34-45, 2014.

OLIVEIRA, Idalina Maria do Amaral. **A ideologia do branqueamento na sociedade brasileira**. Santo Antônio do Paraíso: Universidade Estadual do Norte do Paraná, 2008.

SIMMEL, Georg. A natureza sociológica do conflito. In: Moraes Filho, Evaristo (org.). **Simmel**. São Paulo, Ática, 1983.

_____. **Questões fundamentais da sociologia: sujeito e sociedade**. Tradução de Pedro Caldas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.